

TARJIMASHUNOSLIK SOHASIDAGI LEKSIK TAFOVUTLAR HAQIDA UMUMIY TUSHUNCHA

Achilov Oybek Rustamovich¹, Azimova Munisa Bahodir qizi²

¹Toshkent davlat transport universiteti dotsenti, ²Toshkent davlat transport universiteti TNI-2 guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15550874>

Annotasiya. Faqatgina tilni mukammal bilish tarjimonlar uchun kamlilik qiladi. Tarjimon til bilish bilan bir qatorda manba va maqsad tillarning tarixi, madaniyatini bilish, shuningdek tarjimashunoslik sohasiga doir bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishi katta ahamiyat kasb etadi. Ushbu maqolada leksik transformatsiya haqida ma'lumot beriladi.

Kalit so'zlar: leksik transformatsiya, konkretlashtirish, umumlashtirish, antonimik tarjima, qo'shish, tushirib qoldirish va transliteratsiya.

Аннотация. Одново лишь совершенново знания языка для переводчиков недостаточно. Переводчик наряду с владением языком должен обладать знаниями об истории и культуре исходного и целево языков, а также иметь профессиональные знания и навыки в области переводоведения, что имеет большое значение. В данной статье рассматриваются особенности лексической трансформации.

Ключевые слова: лексическая трансформация, конкретизация, генерализация, антонимический перевод, добавления, опушения, и транслитерация.

Abstract. Mastery of a language alone is not sufficient for translators. In addition to language skills, it is important for translators to possess a deep understanding of the history and culture of both the source and target language, as well knowledge and skills which related to translation theory. This article provides information concerning lexical transformation.

Key words: lexical transformation, concretization, generalization, antonymic translation, addition, omission, and transliteration.

Kirish. Tarjima qilish murakkab va aqliy mehnat hisoblanib, tarjimondan o'ziga xos yondashuv, shuningdek, so'zga ustalik va qobiliyat talab qiladi.

Konkretlashtirish. Birinchi turdagi transformatsiyalar keng ma'noli yoki ma'nosini aniqlash qiyin bo'lgan so'zlarni tarjima qilishda qo'llaniladi. Transformatsiyaning bu turi asliyat so'ziga aniqlik kiritish yoki uni konkretlashtirganda qo'llaniladi. Bu aksariyat hollarda ingliz tilidagi fe'llarni o'zbek tiliga tarjima qilish jarayonida ishlatiladi. Ingliz tilidagi fe'llar odatda umumiy va noaniq ma'noda qo'llaniladi. Bu ayniqsa tarjimada yaqqol namoyon bo'ladi. O'zbek tilidagi fe'llar aniq va konkret ish-harakatni ifodalaydi[1].

Misol tariqasida ingliz tilidagi “do” ko'p ma'noli fe'lini ko'rib chiqamiz. Ma'lumki, tarjima jarayonida kontekst muhim ahamiyatga ega. So'zma-so'z tarjima yaroqsiz, noto'g'ri hisoblanadi. Yuqorida ta'kidlanganidek “do” fe'lining ham ma'nosi kontekstga bog'liq ravishda o'zgaradi.

Misollar: 1) qilmoq, bajarmoq, amalga oshirmoq; do harm-zarar yetkazmoq; do one's duty- o'z burchini bajarmoq[2,3].

2) yaramoq, to'g'ri kelmoq, yetarli bo'lmoq; that will do!-bas, yetar!; do you think this color will do?- siz bu rang to'g'ri keladi deb o'ylaysizmi?.

3) yordamchi fe'l sifatida qo'llanadi.a) do justice-ehtirotni bajo keltirmoq; do somebody credit-biror kimsaga iltifot ko'rsatmoq; do somebody good-biror kimsaga foyda keltirmoq;

b) *boshqa fe'llarning o'rnini bosuvchi bo'ladi*: she goes where I do- u men qayerga borsam, o'sha yerga boradi; Do you know them?— Yes, I do-Siz ularni bilasizmi? — Ha (bilaman); she speaks French well. So does her sister- U fransuzcha yaxshi gaplashadi. Singlisi ham(fransuzchada yaxshi gaplashadi) [2,4,5].

4) ko'makchi fe'l sifatida qo'llanadi.a) *Present va Past Indefinite* ning so'roq va bo'lishsiz shaklini yasashda ishlatiladi: I do not smoke-men chekmayman; does he speak English?- u inglizcha gaplashadimi?; she did not see them- u ularni ko'rmadi;

b) *buyruq maylining bo'lishsiz shaklini yasash uchun*: don't be noisy!- shovqin solma(ng)!;

v) *Past va Present Indefinite hamda buyruq maylidagi fe'lni kuchaytirish uchun*: we did see you!- biz sizni ko'rdik-ku!; do come tonight!- xo'p, kechqurun kelaveringlar!; do away (with)- tugatmoq, yo'q qilmoq, barham bermoq; yo'qotmoq, qirib tashlamoq [2,6,7].

5) do for, be done for: a) halok bo'lmoq (odamlar haqida);

b) butunlay yaroqsiz bo'lmoq (narsalar haqida);

6) do up: a) tartibga keltirmoq;

b) o'ramoq; o'rab qo'yimoq; o'rab olmoq (bermoq) (paketga);

v) be done up- toliqtirmoq, charchatmoq.

7) do with: a) chidamoq, sabr qilmoq;

b) kifoyalanmoq, qanoatlanmoq.

8) do without (*biror narsasiz*) amallamoq.

how do you do?-ahvolingiz qalay?; do one's best-barcha imkoniyatdan foydalanmoq; there is nothing to be done- hech narsa qilishning imkoni yo'q; are you done with it?- siz tugatdingizmi?; sizga endi bu kerak emasmi?; It won't do us harm if... agar... bizga ziyon qilmasdi; do well-muvaffaqiyat qozonmoq, ishni muvaffaqiyatli olib bormoq; do a room- xonani yig'ishtirmoq; do to death-o'ldirmoq[2,8,9].

Ingliz tilidagi “you” so'zi alohida e'tiborga loyiq. U o'zbek tiliga bir-biridan qo'llanish uslub hamda ma'no jihatidan farq qiluvchi “sen” yoki “siz” olmoshi bilan tarjima qilinishi lozim. Bu so'zni tarjima qilishda so'zning kimga nisbatan ishlatilayotganini, uning yoshi, jinsi, jamiyatdagi tutgan o'rnii, so'zlovchi bilan bo'lgan munosabati va so'zning qo'llangan doirasi hisobga olinishi lozim.

Umumlashtirish. E'tibor qaratilishi lozim bo'lgan ikkinchi transformatsiya “*umumlashtirish*” hisoblanadi. Umumlashtirish konkretlashtirishning aksi. Gapda ba'zi so'zlar umumlashtiriladi. Misol uchun: 1) This little girl, who just turned three, ate cake and licked her fingers- Endigina uch yoshga qadam qo'ygan bu qizaloq, shirinlik yeb, qo'lini yaladi. 2) She was wearing a brilliant ring on her middle finger.

Antonimik tarjima. Keyingi transformatsiya antonimik transformatsiya. Bu turdagi transformatsiyada, inkor gapni tasdiq gapga yoki aksincha tasdiq gapni inkor gapga o'zgartirish holatlari kuzatiladi, ba'zan sal boshqacharoq tarjima qilinishi mumkin. Masalan: 1) I am not lying- Men to'g'risini aytyapman. 2) Some people don't follow rules, unless they are punished- Shunday insonlar borki, ular qachon jazo olsalargina, qonun-qoidalarga amal qiladilar. Antonimik tarjimaga ehtiyoj paydo bo'lishining uchta asosiy sababi bor: 1) asliyat va tarjima tillari xususiyati; 2) kontekst talablari hamda 3) tarjima tilidagi an'anaviy normaning mavjudligi. Endi har bir sababni alohida- alohida ko'rib chiqamiz.

1) Antonim so'zlar guruhi asliyat va tarjima tillarida bir-biriga to'g'ri kelishi shart bo'lmagan hollarda: “armament” - “disarmament” so'zlari o'zbek tiliga “qurollanish” hamda “qurolsizlanish” deb tarjima qilinadi.

2) Ba'zan antonimlar tarjimasida kontekstdagi ma'noni beradigan eng maqbul usul bo'lib hisoblanishi mumkin: "a murder is only safe when he is in prison"- qotil qamoqxonada bo'lsagina/bo'lgandagina xavfli emas". Bu yerda alohida olingan "safe" so'zi "ishonchli", "xavf-xatardan holi" deb tarjima qilinadi. Biroq kontekst asosida uni "xavfli emas" deb tarjima qilish maqsadga muvofiqdir. Ba'zi hollarda yoki kontekst talabi bilan transformatsiya emotsional hamda stilistik bo'yoqdor matnlarni tarjima qilishda qo'l keladi. "Why don't you know he is deaf?"-"U soqov-ku!". Bu gapni "Uning soqovligidan xabaring yo'qmi?" tarjima qilsa ham bo'ladi, ammo gapning avvalgisiga nisbatan emotsionallik darajasi ancha past.

Qo'shish. Navbatdagi transformatsiya *qo'shish*. Ba'zan ingliz tilidagi bir, ikki yoki uchta so'zlar o'zbek tiliga bundan ko'proq miqdorda tarjima qilinadi. Albatta tarjimon kontekstga moslashtirib, so'zga ustalik mahoratini ishga solgan holda amalga oshirishi lozim bo'ladi. Quyida bir nechta misollarni ko'rib chiqamiz: "self-study- mustaqil ravishda o'qib-o'rganish", "spring- bahor kirib keldi", "identification card- shaxsiyatni tasqiqlovchi hujjat", "laughed-kulib yubordi".

Tushirib qoldirish. Ushbu turdagi transformatsiya hozirgina yuqorida sharhlangan qo'shishga qarama-qarshi hisoblanadi. Tarjima jarayonida kontekstni hisobga olgan holda, ba'zan ikki, uchta yoki butun bir gapni bir so'z bilan tarjima qilinadi. Ba'zi so'zlar tushib qolsa ham, tushunsa bo'ladi, ma'nosiga salbiy ta'sir qilmaydi. Misol uchun: "it is winter-qish", "are you following-kuzatyapsizmi?", "I am fine-yaxshiman".

Transliteratsiya. Ma'lumki tilshunoslikda transkripsiya va transliteratsiya degan termin mavjud. Transkripsiya talaffuzga asoslangan bo'lib, og'zaki nutqda aytilgan so'zning yozma shaklda standardlashtirish hisoblanadi. Transliteratsiya esa tarjima jarayonida juda muhim ahamiyat kasb etadi. Misol uchun, biror bir xorijiy ismni o'zbek tiliga o'girilayotganda transliteratsiyadan foydalaniladi. Ya'ni bir alifbo tizimida yozilgan so'zni boshqa bir alifbo tizimidagi harflar bilan almashtirish hisoblanadi. Bilamizki, ingliz tilidagi so'zlar qanday yozilsa shunday o'qilmaydi. Har bir so'z transkripsiya asosida o'qiladi. Tarjima jarayonida kompaniya, firma, geografik nomlar, atoqli otlar tarjima qilinmaydi. Ular transliteratsiya qilinadi. Misol uchun: Shakespeare-Shekspir, George-Jorj, Washington-Vashington, William-Uilyam va hokazo[1,2].

Berib o'tilgan ma'lumotlarga asoslangan holda, xulosa qiladigan bo'lsak, tarjimaning leksik muammolarini yuqorida ko'rib chiqilgan transformatsiya turlari yordamida hal qilish mumkin. Ikki tilni mukammal bilish bilan bir qatorda, transformatsiya turlarini bilish muhim ahamiyat kasb etadi. Tilmochlik nafaqat ijodiy qobiliyat, balki adabiyotshunoslik, tilshunoslik, tarjimashunoslik va boshqa ijtimoiy sohalardan xabardor bo'lishni talab etadi. Tarjimon xuddi yozuvchi kabi narsa-hodisalar, inson ruhiyati to'g'risida keng tasavvurlar va fantaziya qobiliyatiga ega bo'lgandagina, qobiliyat teran bilimlar bilan quvvatlangandagina uning ijodi ishonchli, tushunarli, yuksak badiiy ifodaviylik va ta'sirchanlik kasb etadi. Hayot haqidagi bilimlarning chalangligi va jo'nligi, asliyat asari va uni yaratgan adibning tarjimayi holi, ijodiyoti, badiiy uslubi ijodiy-xayotiy qarashlarini tugal o'rganmaslik va bilmaslik, asliyat asari atrofidagi fikr-mulohazalar, bahslardan bexabarlik - hech

shubhasizki, tarjimaning umumiy badiiy sifat darajasiga qattiq salbiy ta'sir ko'rsatadi. Tarjimaga kirishmasdan burun tarjima qilinadigan asarni har tomonlama o'rganish, uning lug'ati va badiiy xususiyatlari ustida oldindan ish olib borish, asarning ichki tuzilishi, obrazlari, qahramonlar harakat qilayotgan ijtimoiy-tarixiy muhit, badiiy tasvir vositalari, uslubi haqida o'ziga xos material, ma'lumotnomalar tuzish tarjimaning muvaffaqiyatli chiqishiga zamin yaratadi.

REFERENCES

1. I. G'ofurov, O. Mo'minov, N. Qambarov. Tarjima nazariyasi. "Tafakkur Bo'stoni". Toshkent-2012.
2. G'anisher Matisayev. Inglizcha-o'zbekcha, o'zbekcha-inglizcha lug'at. "Ilm-Ziyo-Zakovat". Toshkent-2019.
3. Achilov, O. (2023). Jorj Oruell qalamiga mansub "1984" asarining ingliz tilidan o'zbek tiliga tarjima tahlili, morfologik va leksik farqliklar. *Журнал иностранных языков и лингвистики*, 5(5).
4. Achilov, Oybek Rustamovich, & Inog'Omjonova, Robiya Rustamjon Qizi (2023). The role of lexical transformation in the translation process. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3 (4), 288-294.
5. Achilov, Oybek Rustamovich, & Khudoyberganova, Durdona Ismail Qizi (2023). Stylistic changes in joanna kathleen rowling's harry potter and the philosopher's stone. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3 (4), 295-299
6. Achilov, Oybek Rustamovich, & Todjidinova, Umida Urinboy Qizi (2023). Tarjimonlik va tarjima madaniyati muammolari. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3 (4), 131-135.
7. Achilov, O. (2023). Hozirgi zamon tilshunosligida ilgari surish hodisasini tadqiq etishning nazariy asoslari. *Журнал иностранных языков и лингвистики*, 5(5).
8. Achilov, O. (2023). Foregrounding and interpretation. *Журнал иностранных языков и лингвистики*, 5(5).
9. Oybek Achilov. Reflection of foregrounding means in the works of Jack London. Vol. 1 No. 1.3 (2024): O'zMU XABARLARI (1.3 SONI) 2024. <https://doi.org/10.69617/uzmu.v1i1.3.1387>